

Saneamiento del híbrido MSXJ de papaya contra el virus de la mancha anular de papaya

J. Martínez-Ballesteros¹, J. E. Bulbarela-Marini¹, M. C. Pastelín-Solano¹, L. A. Solano-Rodríguez², O. Castañeda-Castro^{1*}

¹Universidad Veracruzana. Facultad de Ciencias Químicas. Prolongación de Oriente 6 No. 1009. C. P. 94340, Orizaba, Veracruz. México

²Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Producción Genética Agropecuaria de México S. P. R., de R. L., de C. V. (PROGAMEX), Parque Innovación y Desarrollo del Estado de Veracruz. ITESM Campus Veracruz. Córdoba, Veracruz, México

*odcastaneda@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La papaya (*Carica papaya*), es un fruto de importancia económica y alimenticia en México. El híbrido MSXJ de Papaya presenta características sobresalientes como tolerancia a altas temperaturas y una baja frecuencia de carpeloidía, siendo una alternativa comercial para el mercado de exportación. El cultivo es principalmente afectado por el virus de la mancha anular del Papayo (PRSV), una enfermedad viral que afecta el rendimiento y calidad del fruto, por tanto, es de suma importancia el establecimiento de plantas sanas. Las técnicas de cultivo de tejidos vegetales y termoterapia en ápices, son usadas para la eliminación de virus en cultivos. El objetivo del trabajo fue el saneamiento de vitroplantas MSXJ infestadas con el PRSV mediante termoterapia y su confirmación de la eliminación mediante RT-PCR. Las vitroplantas MSXJ toleran la termoterapia a 40 °C de temperatura con índices altos de sobrevivencia (100 %) y alta eficiencia de saneamiento (80 %) PRSV.

Palabras clave: *Carica papaya*, PRSV, RT-PC.

Abstract

Papaya (Carica papaya L.) is a fruit of economic and nutritional importance in Mexico. The MSXJ hybrid of papaya has outstanding characteristics such as tolerance to high temperatures and a low frequency of carpeloidy, drunk to its characteristics presented by the MSXJ hybrid, becomes a commercial alternative for the export market. However, the cultivation of papaya is mainly affected by Papaya Ringspot Virus (PRSV), a viral disease that affects the yield and quality of the fruit, therefore, the establishment of healthy plant crops is of paramount importance. The techniques of cultivation of plant tissues and thermotherapy in apices are used for the elimination of viruses in many crops. Therefore, the objective of this work was the sanitation of vitroplants of the MSXJ hybrid of Papaya infested with the PRSV by means of the thermotherapy technique and its confirmation of the elimination by RT-PCR. MSXJ vitroplants tolerate thermotherapy in a temperature of 40 °C with high survival rates (100%) and high sanitation efficiency (80 %) PRSV.

Key words: *Carica papaya*, PRSV, RT-PC.

Introducción

La papaya (*Carica papaya* L.) es un cultivo de importancia económica para las regiones tropicales y subtropicales, es la tercera fruta tropical más consumida del mundo, debido a su sabor dulce y a que proporciona un elevado contenido de vitaminas A, B y C. Se consume como fruta fresca y en productos procesados [1, 2]. México es el tercer productor a nivel mundial [3] con una producción de 961,768.25 toneladas de las cuales el 98 % corresponden a la variedad Maradol [4]. La mayor parte de la producción es para el mercado de exportación, siendo Estados Unidos de América (EUA) el principal mercado, el cual demanda frutos de calidad, con sabor dulce y tamaño homogéneo [5]. Además, la demanda a nivel mundial ha aumentado un 36.6% [6].

La papaya MSXJ es un híbrido realizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). El híbrido MSXJ de papaya presenta características sobresalientes como tolerancia a

temperaturas superiores a 35 °C durante la floración y una baja frecuencia de carpeloidía, por ello es considerado un cultivar productivo con la capacidad para producir de 31 a 41 frutos alargados con un peso promedio de 1.5 kg con un rendimiento entre 50 y 60 kg por planta, con una productividad de 100 a 125 t ha⁻¹, el fruto tiene un tamaño intermedio entre 25 y 29 cm de longitud y de 10 a 13 cm de diámetro [7]. Presenta una pulpa consistente, con una firmeza de 8 a 12 N y un contenido de sólidos solubles totales de 10.5 a 11.0 °Brix [8]. Debido a la calidad que el fruto de MSXJ presenta, se convierte en una alternativa comercial a la variedad Maradol para el mercado de exportación [9].

El cultivo de papaya presenta problemas fitosanitarios, uno de los más dañinos es el Virus de la Mancha Anular de la Papaya (PRSV), que pertenece al género *Potyvirus*, con un único filamento de RNA, es una enfermedad viral transmitida a través de insectos vectores áfidios que afecta a plantas de todas las edades y generando síntomas después de 3 o 4 semanas de infección. Causa síntomas de mosaico en las hojas, bandas oleosas y acuosas en los pecíolos de las hojas y en el tronco de la planta, provocando un bajo rendimiento del cultivo y una mala calidad del fruto [10, 11]. En los casos severos las plantas pierden capacidad fotosintética, generan una necrosis sistemática y marchitamiento. El PRSV en etapas tempranas de infección las plantas se atrofian y no desarrollan frutos; las plantas maduras infectadas producen frutos de mala calidad con protuberancias o manchas en forma de anillo y una concentración baja de azúcares [12]. Los métodos para la detención e identificación de virus son de gran importancia para el manejo de esta enfermedad, estos deben ser los más convenientes, efectivos, específicos y rápidos [13].

La técnica de cultivo *in vitro*, permite la propagación masiva de plantas elites provenientes de campo, que garantiza obtener material vegetal homogéneo con alto rendimiento y mejor calidad de fruto, para el establecimiento de huertos libres de enfermedades [14]. Para lograr este objetivo es necesario el establecimiento de procesos de saneamiento vegetal que garanticen que el material vegetativo esté libre de enfermedades, una alternativa es el uso de la técnica de termoterapia *in vitro* que permite la erradicación de virus al exponer los tejidos vegetales a una temperatura entre 35 a 45 °C por periodos de tiempo de 20 a 30 días, esta técnica permite la eliminación de virus en diversos cultivos. Sin embargo, su tasa de éxito ha sido poco favorable debido a la baja erradicación del virus y a un bajo porcentaje de sobrevivencia [15].

Las técnicas moleculares permiten evaluar la sanidad del material vegetal una vez que fueron sometidos a saneamiento, por ejemplo, la Reacción en Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Reversa (RT-PCR) es utilizada para la detección de virus, que se divide en tres fases: en la extracción y purificación del RNA del virus presente en la planta, la amplificación de un segmento seleccionado del genoma del virus y la detección de los fragmentos amplificados en la PCR utilizando electroforesis [16].

En este experimento se realizó la técnica de termoterapia *in vitro* en ápices del híbrido MSXJ de papaya, utilizando un termociclador debido a que permite mantener una temperatura con mayor estabilidad durante el desarrollo de la termoterapia para la eliminación del Virus de la Mancha Anular de la Papaya (PRSV), utilizando como confirmación de la eliminación del virus la prueba molecular RT-PCR.

Metodología

Ubicación

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los laboratorios de Biotecnología y Criobiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, campus Orizaba, Veracruz.

Material vegetal

Se utilizaron plantas del híbrido MSXJ de papaya positivas para Virus de la Mancha Anular de la Papaya (PRSV) con ocho meses de edad y cultivadas en el campo experimental "La tinaja", Cotaxtla, Veracruz, México localizado en las coordenadas geográficas 18° 44'-18° 59' latitud norte y 96° 11'- 96° 32' longitud oeste a una altitud de 10 a 200 metros sobre el nivel del mar y vitroplantas del híbrido MSXJ de papaya, provenientes de semillas introducidas *in vitro*.

Multiplicación *in vitro*

La propagación *in vitro* de los tejidos positivos en PRSV fueron cultivados en medio de cultivo MS [17] suplementado con 10 mg L⁻¹ adenina, 40 mg L⁻¹ tiamina, 100 mg L⁻¹ myo-inositol, 100 mg L⁻¹ ácido ascórbico, 0.2887 µM GA₃, 0.2685 µM ANA y 2.219 µM BAP, 30 g L⁻¹ sacarosa y 2.3 g L⁻¹, contenidos 30 mL en frascos con capacidad para 250 mL, mismos que fueron esterilizados en autoclave vertical a 120 °C durante 15 minutos.

Extracción de RNA

La extracción del RNA total se efectuó utilizando el protocolo establecido con TRIsure™ (Bioline, London, UK) utilizando 100 mg del material vegetal del híbrido MSXJ en condiciones de campo y de *in vitro*.

Diagnóstico molecular de PRSV en plantas del híbrido MSXJ de papaya mediante RT-PCR

Para determinar la incidencia del PRSV en plantas del híbrido MSXJ de papaya provenientes de campo y de cultivo *in vitro*, se realizó el estudio molecular de retrotranscripción y la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) implementando la metodología y los iniciadores reportados por Tuo *et al.* [18] (Tabla 1). Posterior a la RT-PCR se realizó una electroforesis en geles de agarosa al 2 %.

Tabla 1. Primers utilizados para la detección del virus Virus de la Mancha Anular de la Papaya en el híbrido MSXJ de papaya.

Virus	Primer	Secuencia (5'-3')	Tamaño del fragmento (pb)	Gen objetivo	Ubicación (nt) ^b
PRSV	PRSV613-F	TTGTGTACGACTTCTCACCGAA	613	P3	3693-3714
	PRSV613-R	CGAATGTCATCCAAAGACTGATGA TAAAC			4277-4305

La reacción se llevó a cabo en un volumen final de 25 µL que conteniendo la molécula molde de cDNA, 5 µL Buffer de PCR 5X (Bioline), 2 µL de MgCl₂ (25 mM), 5 mM dNTP's y 20 µM de Primer PRSV-613F y PRSV-613R, 5 unidades de enzima Go-Taq ADN polimerasa (Bioline).

Los productos de PCR se amplificaron usando un termociclador (Apollo ATC 201, NYXTECHNIK) bajo el siguiente programa: un ciclo a 94 °C por 3 min; seguido de 35 ciclos con 94 °C durante 30 s; un alineamiento a 58 °C durante 30 s; 72 °C durante 60 s y una extensión final a 72 °C durante 5 min. **Electroforesis**

La electroforesis se llevó a cabo en geles de agarosa al 2 %, con bromuro de etidio y buffer TAE 1x. se ocupó un volumen de muestra de 10 µL y una escalera de peso molecular de 100 pb (Axygen Scientific, Fisher Scientific, Madrid, Spain).

Termoterapia *in vitro*

La desinfestación del híbrido MSXJ de papaya, a través de la termoterapia se realizó siguiendo la metodología descrita por Torres *et al.* [19]. Se utilizaron ápices de 1 cm de vitroplantas confirmadas y positivas para Virus de la Mancha Anular de la Papaya (Figura 1a), mismos que fueron colocados dentro de microtubos con capacidad para 200 µL (Fig. 1b), adicionandos medio de cultivo líquido MS (Murashigue y Skoog, 1962), esto con base a la formulación propuesta por Solís *et al.* [20].

Los microtubos con los ápices del híbrido MSXJ de papaya, se incubaron dentro de un termociclador AXYGEN® (MaxyGene II, California, USA), utilizando una temperatura de 40 °C en los tratamientos con 2, 4 y 7 horas, como testigo se utilizaron vitroplantas del híbrido MSXJ libres del Virus de la Mancha Anular de la Papaya (Fig. 1c). Transcurridos los tratamientos establecidos en termoterapia, se introdujeron los ápices tratados en medio MS de cultivo semisólido para regeneración, en condiciones de 16 h luz / 8 h de oscuridad a una temperatura de 25 °C para su crecimiento durante 45 días (Figura 1d).

Por otro lado, se utilizaron vitroplantas, las cuales fueron obtenidas mediante la germinación *in vitro* de semillas de frutos con 30 días de poscosecha de plantas del híbrido MSXJ positivas para PRSV.

Figura 1. Ápices positivos en PRSV. a) etapa de micropropagación; b) en microtubos con medio líquido; c) etapa de termoterapia mediante termociclador; d) plantas en medio MS después de 24 días.

Resultados y discusión

Diagnóstico molecular en el híbrido MSXJ de papaya

Las plantas provenientes de campos del híbrido MSXJ de papaya analizadas mediante RT-PCR se muestran positivas al virus PRSV antes de la termoterapia (Fig. 2a). las vitroplantas del híbrido MSXJ expuestas a termoterapia mostraron un saneamiento positivo en PRSV (Figura 2b).

Figura 2. Electroforesis de las RT-PCR. a) Electroforesis de la presencia de plantas infectadas con PRSV; b) Determinación de la presencia del virus PRSV mediante RT-PCR después de la termoterapia. Donde en el carril C+: planta infectada como control positivo, carril C-: planta sana control negativo, carril M: marcador del peso molecular HyperLadder 1kb (AXYGEN. Fischer Scientific SL, Madrid, Esp.).

Termoterapia *in vitro* de ápices

Las vitroplantas del híbrido MXSJ de papayas infestadas con PRSV y saneadas mediante la termoterapia de los ápices, fueron favorables, debido a que la temperatura de 40 °C en tiempos que van de 0 a 4 horas presentó un porcentaje del 100 % de sobrevivencia (Tabla 2).

Tabla 2. Sobrevivencia de vitroplantas del híbrido MSXJ de papaya saneadas de PRSV mediante termoterapia, después de 24 días.

Tratamiento	Temperatura (°C)	Tiempo (h)	Sobrevivencia (%)
Test.	-	-	100.00±0.00a
T 1	40	2	100.00±0.00a
T 2	40	4	100.00±0.00a
T 3	40	7	26.66±6.66b

Medias ± error estándar con letras distintas en las columnas indican diferencia estadística significativa (P < 0.05).

Se obtuvieron los valores de sobrevivencia más altos (100 %) a través del testigo, tratamiento 1 y tratamiento 2, cuando todos tratamientos fueron sometidos a 40 °C, pero en tiempos distintos (2 y 4 hrs), estos resultados son muy similares a los reportados por Torres *et al.* [19] cuyas pruebas de termoterapia se llevaron a cabo utilizando un termociclador, en explantes de camote expuestos a una temperatura de 40° C, obtuvo una sobrevivencia del 100 %. En contraste en experimentos realizados en cámaras con un ambiente controlado, como el experimento reportado por Dugassa *et al.* [21] que obtuvo un porcentaje de sobrevivencia del 36.5 %, cabe señalar que este experimento se llevó a cabo con pruebas de distintas temperaturas, que iban de 32 a 36 °C por un periodo de tiempo de una semana.

De acuerdo con lo reportado por Hu *et al.* [15], ellos establecen que la manera en la que actúa el mecanismo, cuando se somete a termoterapia, es que el estrés provocado por el calor inhibe la replicación del virus en tejidos vegetales, cuando se encuentran en etapa de crecimiento, especialmente cuando se exponen a temperaturas no letales, con estos resultados queda demostrado que la técnica de termoterapia es altamente efectiva, cuando se pretende la eliminación del virus y la sobrevivencia explantes vegetales.

Las vitroplantas del híbrido MXSJ de papaya que fueron sometidas a la desinfestación por termoterapia, tuvieron comportamientos distintos, ya que el tratamiento que consta de una temperatura de 40 °C durante 4 horas, obtuvo el porcentaje mas alto (80 %) de saneamiento por el Virus de la Mancha Anular de la Papaya (Tabla 3).

Tabla 3. Saneamiento de vitroplantas del híbrido MSXJ de papaya infestadas por el Virus de la Mancha Anular de la Papaya mediante termoterapia.

Tratamiento	Temperatura (°C)	Tiempo (h)	Saneamiento (%)
Test.	-	-	0.00±0.00c
T 1	40	2	64.00±15.68ab
T 2	40	4	80.00±13.33a
T 3	40	7	19.99±8.16bc

Medias ± error estándar con letras distintas en las columnas indican diferencia estadística significativa (P < 0.05).

En el tratamiento T2 se obtuvo el mejor valor de saneamiento (80 %) resultado similar fue reportado por Min *et al.* [22] cuyas pruebas de termoterapia se llevaron a cabo en cámaras con un ambiente controlado, que obtuvo un saneamiento del 63 %.

Aqleem *et al.* [23] realizó pruebas de termoterapia para reducir el virus (PLRV) de las hojas de la papa en periodos de 30 a 55 días bajo un régimen de temperaturas de 32 y 37 °C resultado que permitió la erradicación del virus usando material directo de campo.

Rodríguez *et al.* [24] realizó experimentos de termoterapia en baño maría en temperaturas de 54 a 60 °C con un tiempo de exposición de 1 horas y se obtuvieron valores de saneamiento del 37.42 al 72.91 %. de acuerdo con

Min *et al.* [19] determina que la eficacia de la termoterapia no solamente se basa en la eliminación del virus sino además se debe de obtener altos índices de sobrevivencia.

Trabajo a futuro

Se recomienda realizar la evaluación de la aclimatización de las plantas saneadas, así como su evaluación morfoagronómica en campo.

Conclusiones

El híbrido MXSJ de papaya infectada con PRSV y sometido al tratamiento de termoterapia a una temperatura de 40 °C y tiempo de 4 horas, demostró la mayor efectividad de sobrevivencia y saneamiento de ápices.

Agradecimientos

Al Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Producción Genética Agropecuaria de México S. P. R., de R. L., de C. V. (PROGAMEX) por el material vegetal proporcionado.

Referencias

- [1] T. Vij and Y. Prashar. "A review on medicinal properties of *Carica papaya* Linn". *Asian Pacific Journal of Tropical Disease*, vol. 5, no. 1, pp. 1-6, 2015.
- [2] J. V. Megchún, D. A. Rodríguez, M. R. Castañeda, J. Murguía, F. Lango and O. R. Leyva. *International Journal of Environment Agriculture and Biotechnology*, vol.2, no. 2, pp. 874-880, 2017.
- [3] FAO. (2017). [Online]. Available: <http://www.fao.org/faostat/es/#data>
- [4] SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera). (2017). Anuario estadístico de la producción agrícola [Online]. Available: <https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola>
- [5] SAGARPA. (2018) Planeación Agrícola Nacional (2017-2030) PAPAYA Mexicana [Online].
- [6] P. L. Posada, K. R. Gómez, P. J. Pérez, V. M. Reyes and M. O. Norman. "Development of a new papaya (*Carica papaya* L.) hybrid IBP". *Interciencia*, vol. 35, no 6, pp. 461-465, 2010.
- [7] F. Mirafuentes and F. Santamaría. "MSXJ, híbrido de papaya sin carpeloidía para el sureste de México". *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, vol. 5, no. 7, pp. 1297-1301, 2014.
- [8] G. E. Vázquez, B. F. Santamaría and V. O. Mata. "Manejo postcosecha y empaque. In: estándares de calidad de papaya. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)". *Centrode Investigación Regional Sureste. Mérida, Yucatán, México*, pp. 106, 2012.
- [9] F. Santamaría, F. Mirafuentes, J. M. Zavaja y E. Vázquez. "Calidad de frutos de materiales comerciales de papaya roja producidos en Yucatán, México". *Agronomía Costarricense*, vol. 39, no. 1, pp. 161-167, 2015.
- [10] D. Ordaz, J. Gámez, J. Hernández, E. Espinosa, P. Rivas and I. Castro. "Resistencia de *Vasconcellea cauliflora* al Virus de la Mancha Anular de la Papaya-potyvirus (PRSV-P) y su introgresión en *Carica papaya*". *Revista mexicana de fitopatología*, vol. 35, no. 3, pp. 571-590, 2017.
- [11] N. Kumar, H. Singh and C. Kalleshwaraswamy. "Aphid (*Aphididae*: homoptera) vectors of Papaya Ringspot Virus (PRSV), bionomics, transmission efficiency and factors contributing to epidemiology". *Acta Horticulturae*, vol. 851, no. 67, pp. 431-443, 2010.
- [12] I. Hamim, W. B. Borth, J. Marquez, J. C. Green, M. J. Melzer and J. S. Hu. "Transgene-mediated resistance to Papaya Ringspot Virus: challenges and solutions". *Phytoparasitica*, vol. 46, no. 1, pp. 1-18, 2018.
- [13] M. González-Lázaro, F. Hernández-Rosas, F. C. Gómez-Merino, M. C. Pastelín-Solano, J. E. Bulbarela-Marini, L. A. Solano-Rodríguez and O. Castañeda-Castro. "PCR diagnosis and *in vitro* sanitation of the papaya MSXJ hybrid with ringspot virus disease". *Chilean Journal of Agricultural Research*, vol. 79, no. 3, pp. 376-384, 2019.
- [14] F. López-Fortoso, L. A. Solano-Rodríguez, M. C. Pastelín-Solano, L. A. Sanchez-Bazán, L. G. Balderas-Solano and O. Castañeda-Castro. "Lengthening, rooting and acclimatization of *in vitro* propagated plants of the MSXJ hybrid of Papaya (*Carica papaya*)", *Mexican Journal of Biotechnology*, vol. 4, no. 3, pp. 33-40, 2018.

- [15] G. Hu, Y. Dong, Z. Zhang, X. Fan, F. Ren and J. Zhou. "Virus elimination from *in vitro* apple by thermotherapy combined with chemotherapy". *Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)*, vol. 121, no. 2, pp. 435, 2015.
- [16] M. Orozco, M. M. Robles, J. J. Velázquez, M. A. Manzanilla-Ramírez and M. J. Bermúdez. "Diagnóstico de enfermedades. In: El limón mexicano (*Citrus aurantifolia*)". *Talleres Gráficos de Prometeo*, pp. 345-362, 2014.
- [17] T. Murashige and F. Skoog. "A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue culture". *Physiologia Plantarum*, vol. 15, pp. 437-497, 1962.
- [18] D. Tuo, W. Shen, Y. Yang, P. Yan, X. Li, and P. Zhou. "Development and Validation of a Multiplex Reverse Transcription PCR Assay for Simultaneous Detection of Three Papaya Viruses". *Viruses*, vol. 6, no. 1, pp. 3893-3906, 2014.
- [19] P. Torres, W. Montero, and C. Varela. "Metodología para el diagnóstico viral y la producción de plantas de camote libres de virus". Costa Rica: ITCR, 2013.
- [20] L. R. Solís, J. Olivera and R. S. La Rosa. "Propagación *in vitro* de *Carica papaya* var. PTM-331 a partir de meristemas apicales". *Revista Peruana de Biología*, vol. 18, no. 3, pp. 343-347, 2011.
- [21] G. Dugassa and Tileye Feyissa. "*In vitro* production of virus-free *Sweet potato* [ipomoea batatas (L.) lam] by meristem culture and thermotherapy". *Ethiopian Journal of Science*, vol. 34, no. 1, pp. 17-28, 2011.
- [22] W. Min, C. Zhen, L. Jin, H. Xin, Z. Lei and W. Qiao. "*In vitro* thermotherapy-bases methods for plant virus eradication". *Plant Methods*, vol. 14, no. 87, pp. 87, 2018.
- [23] A. Aqleem, A. Muhammad, and A. Asad. "Use of hot water-thermotherapy to free potato tubers of Potato leaf roll virus (PLRV)". *International Journal of Life Sciences Scientific Research*, vol. 2, no. 1, pp. 155-162. 2016
- [24] D. Rodríguez, M. Alonso, T. Tornet, L. Valero, E. Rainildes and R. Pérez. "Evaluación de accesiones cubanas de papaya (*Carica papaya* L.) ante la mancha anular". *Summa Phytopathologica*, vol. 39, no 1, pp. 24-27, 2013.